

DEMOGRAFIK QARISH SHKALASI J. BOJYO – GARNE, E ROSSET

Dilshoda Inomjonova

Andijon davlat universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti Geografiya yo'nalishi talabasi

dilshodainomjonova20@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642392>

Annotation: Ushbu maqolada aholining demografik omilli va qarishi, aholining tarkibidagi keksa aholi, aholi qarishi darajasini baholash, keksalik darajasini belgilashdagi me'zonlar, aholi igratsiyasi aholi qarishiga o'ziga xos ta'siri, aholining o'lim jarayonlari yoritilib berilgan.

Key words: Keksalik, migratsiya, o'lim jarayoni, demografik omill, aholining qarishi, ijtimoiy – demografik rivojlanish, tug'ulish jarayoni, aholining qarish darajasi, aholi takror barpo bo'lishi.

Sayyoramizda aholining qarishi 1870-yillardan boshlangan. 1870 - 1937-yillarda Fransiya, Shvetsiya, Germaniya va Buyuk Britaniya aholisi tarkibida 60 yoshdan yuqori guruhdagilar salmog'i 12 foizdan oshgan. Demografik ma'lumotlar guvohlik berishicha, XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida dunyo aholisining yosh tarkibida sezilarli o'zgarishlar sodir boigan. Awalo, XX asr sayyoramizda aholi sonining eng yuqori sur'at bilan ko'paygan davri bo'ldi. Bu davrda dunyo aholisi 1,656 milliondan 6 milliardga etdi, yoki deyarli 4 barobarga oshdi. Bu jarayonda 65 yosh va undan katta boigan qariyalar hissasi ham anchaginadir. Dunyo aholisi tarkibida XX asrda bolalar salm ogi kamayib, qariyalar salmog'i esa ortib bordi. Masalan, 1980-yilda dunyo aholisi tarkibida bolalar (0 - 14 yosh) 35 foizni tashkil etgan boisa, 2001-yilga kelib esa bu ko'rsatkich 30 foizni tashkil etdi. Ana shu davrda qariyalar salmogi esa 6 foizdan 7 foizga yetdi. Bunday jarayonni dunyoning barcha hududlarida ham kuzatish mumkin. Aholi tarkibida bolalar salmogining oshib borishi, yuqorida qayd etilganidek, demografik holatning o'zgarishi, awalo, tugilishning kamayib borishi, aholining umr ko'rish muddatining uzayishi bilan bogliqdir. Jumladan, dunyo aholisi XX asrning boshlarida o'rtacha 50 yil atrofida umr ko'rgan boisalar, hozirgi davrga kelib aholining o'rtacha umr ko'rish 68 yilga yetdi. Aholining yosh tarkibi dunyo hududlari bo'ylab keskin farq qiladi.

Demografik qarish natijasida qariyalar salmog'ining oshib borishi m aium darajada aholining ijtimoiy faolligini pasaytiradi, iqtisodiyotda yoshlar salmogi kamayadi, nafaqa ajratish bilan bogliq muammolar ko'payadi; qariyalarga tibbiy hizmatni ko'paytirish sogliqni saqlash tizimiga o'zgartishlar kiritilishini taqozo etadi. Nihoyat hali ishlashni xohlovchi "yosh qanyalarnf" ish bilan ta'minlash ham o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi.

Aholining qarishi moddiy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari tizimiga ham ta'sir ko'rsatadi, chunki qariyalarning talablariga ko'ra tovar va xizmat ko'rsatish turlarini o'zgartishi lozim boiadi. Ba'zi texnologik operatsiyalarni bajarish, mashina va jihozlarni qariyalar talabiga moslashtirishga to'g'ri keladi. Ular talablariga transport vositalari ham javob berishi kerak.

J. Bojyo - Garne, E. Rossetning demografik qarish shkalasi

Guruhlar	60 yosh va undan kattalarning jami aholi tarkibidani salmog'i	Qarilik bosqichlari va aholining qarish darajasi
1	8	Demografik yosh
2	8 - 12	Qarilikning dastlabki bosqichi
3	10 - 12	Qarish bosqichi
4	12 - yuqori 14 - 16 16 - 18 18 va undan yuqori	Demografik qarish Demografik qarishning o'rtacha darajasi Demografik qarishning yuqori darajasi Juda yuqori qarish darajasi

“Qariyalar” asta-sekin butun dunyoni qamrab olayapti va yuqoridagi kabi qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Insoniyat bu muammolarning naqadar muhimligini tushunib etishi lozim. Ko'p davlatlarda (birinchi navbatda Yevropa davlatlarida) qariyalarning hayotini yaxshilash borasida ancha ishlar qilinmoqda. Biroq demografik qarish bilan bog'liq barcha muammolar, mazkur jarayonga yuz tutgan hamma davlatlarda ham davlat siyosati darajasiga ko'tarilish va takomillashuvi lozim.

O'zbekistonda nafaqa yoshiga etganlar ham o'z xohishlari bilan, salomatliklari yo'1 qo'ysa, ijtimoiy ishlab chiqarishda qatnashishlari mumkin. Hozirgi kunda respublikamiz iqtisodiyotida band aholining umumiy qismini nafaqa yoshidagi aholi tashkil etmoqda. O'zbekiston davlati nafaqa yoshidagi aholiga, qariyalarga alohida e'tibor bilan qaraydi. 2002-yilni “Qariyalarni qadrlash yili”, deb e'lon qilinishi ham so'zimizni isbotlaydi. Qariyalarni e'zozlash, ularga g'amxo'rlik ko'rsatish bo'yicha respublikada juda ko'p choralar-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Respublikada qariyalar va nogironlar uchun maxsus

g'amxo'rluk uylari mavjud. Hozirgi kunga kelib bunday muassasalar soni respublikamizda 29 taga yetgan va ularda 6 mingga yaqin qariyalarga g'amxo'rluk qilinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bo'riyeva M, Tojjeva Z., Zokirov S. Aholi geografiyasi si va demografiya asoslari. Toshkent. 2011.
2. Bo'riyeva M. "Demografiya asoslari" (o'quv qo'llanma) Toshkent. 2001.
3. Bo'riyeva M.R. O'zbekistonda oila demografiyasi. Toshkent, 1997.
4. Bo'riyeva M.R. Oila va demografiya asoslari.(ma'ruzalar matni) Toshkent 1999.
5. Mallaboyev T. Aholi geografiyasi va demografiya asoslari. Namangan. 2012.
6. Kopilov V.A. Geografiya naseleniya. M. 1999.
7. www.ziyonet.uz
8. www.nuu.uz

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

